

ВТОРИЧНАЯ НОМИНАЦИЯ ЦВЕТООБОЗНАЧЕНИЯ BLAU 'ГОЛУБОЙ, СИНИЙ' В НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ (ДИАХРОНИЧЕСКИЙ АСПЕКТ)*

В статье исследуются вторично-номинативные значения цветообозначения blau в немецком языке. Основное внимание акцентируется на анализе семантических особенностей и динамики развития вторичной номинации данного цветообозначения.

Ключевые слова: цветообозначение, синий цвет, вторичное значение, динамика, фразеологизм.

© 2024 Yu. N. Us

SECONDARY NOMINATION OF THE COLOUR DESIGNATION BLAU 'BLUE' IN GERMAN (DIACHRONIC ASPECT)

The article addresses the secondary nominative meanings of the blue colour designation in the German language. The main attention is focused on the analysis of the semantic features of the colour designation in question and dynamics of its secondary nomination development.

Key words: colour designation, blue colour, secondary meaning, dynamics, phraseology.

1. Введение

Общеизвестно, что система цветообозначения любого языка этнокультурологически маркирована. Отсюда следует, что носители различных языков по-разному могут воспринимать цвет, по-разному переосмыслять его. В связи с этим цветообозначающая лексика часто имеет не только прямое, но и переносное, символическое значение, выполняя вторичные семантические функции и заключая в себе национально-культурные коннотации [Гуськова, 2019: 137].

Цветообозначения во вторичном, фигуральном значении позволяют представить более полную картину отражения в языке разносторонних качеств человека. Наличие различных ассоциаций, связанных с тем или иным цветом, предопределяют высокую частотность их употребления для обозначения различных реалий во вторичной номинации, в процессе которой применяется фонетический облик уже существующей лексемы [Гайдукова, 2018: 49].

В последние годы вторичная номинация цветообозначений привлекает внимание ученых, при этом цветообозначения рассматриваются в составе фразеологизмов как

* Исследование проводилось по теме государственного задания «Декодирование и интерпретация аксиологической семантики в славянских, германских, романских и кавказских лингвокультурах» (номер госрегистрации 124012400351-9).

одного языка [Болотина, 2013; Воробьева, 2018; Таныгина, 2023; Шабанова, 2018], так и проводятся сопоставительные исследования [Адушева, 2015; Гуськова, 2019].

На материале немецкого языка вопросы вторичной номинации цветообозначений изучали такие ученые как Т. М. Гайдукова [Гайдукова, 2012, 2018], Д. О. Добровольский [Dobrovolskij, 1997], М. И. Дойникова [Дойникова, 2019], Р. Д. Керимов [Керимов, 2013], О. А. Минеева, А. А. Пирогова [Минеева, Пирогова, 2016].

Однако до сих пор остается **актуальным** изучение особенностей вторичных значений цветообозначений, функционирующих как в современных, так и исторических текстах немецкого языка.

Материалом данной работы послужили вторичные значения прилагательного *blau* 'синий / голубой' в немецком языке, извлеченные из исторического лексикона цветообозначений У. Джонса «Historisches Lexikon deutscher Farbbezeichnungen», включающего в себя текстовые примеры XV–XXI веков [Jones, 2013].

Целью исследования является изучение процессов развития вторично-номинативных значений цветообозначения *blau* в немецком языке в диахроническом аспекте.

Объектом данной работы является прилагательное *blau*, а **предметом** – его вторично-номинативные значения и динамика их развития.

Научная новизна исследования заключается в том, что в работе достаточно подробно рассматриваются особенности употребления цветообозначения *blau* в переносном смысле в немецком языке на протяжении пяти веков.

2. Основная часть

Согласно заявленной теме было проанализировано 60 выражений с цветообозначением *blau* в переносном значении.

Прилагательное *blau* употребляется в значении 'глупый, бессмысленный' начиная с XVI века (ср. *blauer Philosoph* (букв. *голубой профессор*) 'глупый философ', *blaue Pflaume* (букв. *голубая/синяя слива*) 'бессмысленные аргументы', *blaue Possen* (букв. *синие выходки*) 'чепуха', *blauer Käse* (букв. *голубой/синий сыр*) 'чепуха'). В устойчивом выражении *blauer Unsinn* (букв. *синяя чепуха*) прилагательное цвета используется в усилительном значении и все выражение можно перевести как 'полная чепуха'.

Синий цвет в немецком языке ассоциируется с чем-то необычным, странным. В историческом лексиконе цветообозначений упоминаются следующие устойчивые выражения со ссылкой на текстовые источники XV–XVI веков: *blauer Esel* (букв. *синий осел*) 'удивительная вещь', *blauer Hund* (букв. *синяя собака*) 'сказочное животное', *blaues*

Wunder (букв. голубое / синее чудо) ‘чудеса, неприятный сюрприз’.

Синий цвет в немецкой традиции на протяжении многих веков рассматривается также как символ лжи и обмана, что подтверждает наличие многочисленных устойчивых выражений с подобным значением: *blaue Antwort* (букв. синий ответ), *blaues Argument* (букв. синий аргумент), *blauer Arzt* (букв. синий врач), *blauer Bericht* (букв. синий доклад), *blauer Bischof* (букв. синий епископ), *blaue Botschaft* (букв. синяя весть), *blauer Ghrist* (букв. голубой христианин), *blauer Dunst*, *blaue Dunstmacherei* (букв. голубая дымка), *blaue Enten* (букв. синие утки), *blaue Gans* (букв. синий гусь), *blaues Märchen* (букв. синяя сказка), *blauer Pfarrer* (букв. синий священник), *blauer Rat* (букв. синий совет), *blauer Storch* (букв. синий аист), *blauer Tand* (букв. синяя подставка), *blaue Ursache* (букв. синяя причина). Так, выражение *blaue Antwort* трактуется как ‘лживый ответ’, *blaues Argument* – ‘фальшивый аргумент’, *blauer Arzt* обозначает плохого, некомпетентного врача, *blauer Bericht* также используется в негативном значении ‘фальшивый отчет’. Следует отметить, что для образования фразеологизмов с подобным значением часто используются наименования птиц. Фразеологизмы *blaue Enten* и *blaue Gans* используются в значении ‘выдуманные, лживые истории, пустые отговорки’, а *blauer Storch* рассматривается в немецкой культуре как символ неверности.

Для фразеологизма *blauer Dunst*, появившегося в языке еще в XVI веке, характерна полисемия. В XVI веке он употреблялся не только в значении ‘обман’, но и в значении ‘ничтожность’. А в современном немецком языке он может употребляться для обозначения табачного дыма, что подтверждают примеры, зафиксированные в историческом лексиконе цветообозначений [Jones, 2013: 419].

Значение ‘фальшивый, обманывать’ имеют также пословицы *durch eine blaue Brille sehen* (букв. смотреть сквозь синие очки), *blaues Blümchen weismachen* (букв. внушать, убеждать синий цветочек).

Представляет интерес этимология и сфера употребления фразеологизма *blauer Brief* (букв. синее письмо), который в историческом лексиконе цветообозначений трактуется как ‘неприятное сообщение’. В современном немецком языке данное выражение используется в разговорной речи для обозначения письма учителя родителям, в котором речь идет о неуспеваемости их ребенка, а также для уведомления работника об увольнении. Понятие *blauer Brief* возникло в XVIII веке, когда королевские приказы должны были быть скрыты от посторонних глаз и скреплены печатью. Для изготовления бумаги использовались обрезки ткани, обычно из униформы солдат, которая была голубого цвета.

В Австрии и Швейцарии выражение *blauer Brief* используется в вышеперечисленных

значениях, причем в Австрии можно встретить синонимичную конструкцию *blauer Bogen* (букв. *синий лист бумаги*) [Jones, 2013: 418].

Добавим, что с выражением *blauer Brief* тесно связано понятие *blaue Woche* (букв. *синяя неделя*), также отобранное из анализированного источника. Под *blaue Woche* понимается период, когда родители неуспевающих учеников могут получить письменное уведомление из школы.

Также лексема *blau* приобретает вторичное значение 'аристократический' в составе выражение *blaues Blut* 'голубая кровь'. Появление данного фразеологизма датируется XIX веком. Его начали употреблять для обозначения представителей древнейшей аристократии [Гайдукова, 2012: 253].

Выражение *blauer Peter* (букв. *голубой Петер*), отобранное из исторического лексикона цветообозначений, обозначает 'сигнальный флаг'. Подобное наименование характерно и для английского языка, оно обозначает голубой флаг с белым квадратом в центре, который поднимается при отплытии корабля и сигнализирует о том, чтобы вся команда собралась на борту [Адушева, 2015: 103]. Существует мнение, что «Питером» его прозвали либо из-за искажения французского слова *partier* 'отплывать', либо от английского *repeat* 'повторять' [Hendrickson, 1997: 365].

Известно, что в христианстве голубой цвет является цветом неба, символизирует небеса и бесконечность [Адушева, 2015: 103]. С этим связано употребление прилагательного *blau* в таких устойчивых выражениях, как *blaue Bühne* (букв. *голубая сцена*) 'небо', *unter dem blauen Himmel* (букв. *под голубым небом*) 'на свежем воздухе', *aus blauem Himmel* (букв. *с голубого неба*) 'откуда ни возьмись'. Данная ассоциация актуализирует еще одно значение, а именно 'далекий, неясный'.

Переносное значение синего цвета реализуется в сочетании с наименованиями дней недели, такими как *Montag*, *Dienstag*, *Freitag*, а также с лексемой *Ostertag*, которая выступает синонимом к *Palmsonntag* 'вербное воскресенье'. Самым распространенным выражением оказалось *blauer Montag* (букв. *синий понедельник*) 'прогул, отгул, свободный от работы день'. Интересно происхождение этого выражения в немецком языке. Изначально так назывался последний день карнавала, который традиционно был выходным. После него начинался пост, во время которого церковь традиционно украшалась полотнами голубого и фиолетового цвета. По другой версии, по воскресеньям красильщики шерсти опускали ее в специальные емкости с краской. В понедельник шерсть должна была сохнуть, таким образом у красильщиков не было работы и они

отдыхали. В немецких источниках можно найти еще одно объяснение. После эпидемии чумы в XIV веке наблюдалась острая нехватка рабочей силы. Ремесленники требовали повышения еженедельной оплаты труда и нерабочий понедельник был одним из вариантов их вознаграждения. Прилагательное *blau* в анализируемом фразеологизме, по мнению некоторых исследователей, вообще не имеет связи с цветообозначением, а произошло от отрицания на иврите, которое можно дословно перевести как ‘без него’, т. е. работали в этот день без ремесленников. Такую точку зрения поддерживали и исследователи воровского жаргона, в котором *blau* берет начало от варианта на идише *belo* ‘плохой; без’ [Huber, 2013].

Значение ‘прогул, отгул, свободный от работы день’ фразеологизма *blauer Montag* характерно только для немецкого языка. Несмотря на то, что в английском языке встречается фраза *blue Monday*, ее относят к школьному жаргону и в ней реализуется совершенно другое значение – ‘первый день занятий после каникул’ [Адушева, 2015: 102].

Следует также отметить, что фразеологизм *der blaue Montag* может рассматриваться как в положительном, так и в отрицательном значении. Так, по мнению М. И. Дойниковой [Дойникова, 2019: 203], данный фразеологизм имеет положительную коннотацию, а в работе О. А. Минеевой, А. А. Пироговой [Минеева, Пирогова, 2016: 43] он относится к тематической группе «Отрицательные явления, неприятные действия, события».

Помимо этого, в примере, датированном 1936 годом, *blauer Montag* используется для обозначения сорта ликера. Можно предположить, что такое название спиртного напитка возможно символизирует его крепость аналогично с другими названиями крепких спиртных напитков (*blauer Bindfaden*, *blauer Bitter*, *blauer Zwirn*).

Как было упомянуто выше, сочетания *blauer Dienstag*, *blauer Freitag* и *blauer Ostertag* менее употребительны в языке. Они, как правило, обозначают соответствующие дни недели во время поста. В некоторых случаях *blauer Dienstag* может полностью совпадать по значению с *blauer Montag*. Это явление можно объяснить тем, что вплоть до XVIII века в Австрии вторник также был нерабочим днем у ремесленников.

В анализируемом материале, как и в других источниках, одним из вторично-номинативных значений прилагательного *blau* является значение ‘пьяный’. Употребление *blau* в таком контексте связывают с поведением людей во время последнего дня карнавала. Поскольку горожане проводили день перед началом поста в веселье и пьянстве, цветообозначение *blau* стало использоваться в этом значении.

Из анализируемых источников были отобраны и другие словосочетания, в которых *blau* используется в переносном значении. Так, значение ‘пуля’ имеют три устойчивых

словосочетания: *blaue Bohne*, *blaue Erbse* и *blaues Korn*, первые примеры употребления которых датируются XVII и XIX веками. *Blauer Lappen* (букв. синяя тряпка) употребляется вместо 'стомарочная купюра' в начале XX века, а в источниках XVIII века можно найти выражение *blaue Maine* 'мачеха', которое было распространено в Брауншвейгском.

Помимо этого, прилагательное *blau* входит в состав двух метафорических выражений со значением 'земля': *blaue Nation* (букв. синяя нация) и *blauer Planet* (букв. голубая планета).

Интересна динамика изменения значения выражения *das blaue Fähnlein führen*. Впервые оно зафиксировано в текстах XVII века в значении 'незаконно отдалиться от войска'. Позднее выражение стало употребляться как синоним к глаголу *stehlen* 'воровать' и другому фразеологизму с таким же значением: *blau färben*.

В сознании носителей немецкого языка синий цвет ассоциируется с болезнями, побоями, что находит отражение в следующих фразеологизмах, преимущественно с негативной окраской. Так, выражение *blau vor den Augen werden* трактуется как 'закружилась голова', *jemanden blau und grün schlagen*, *schwarz und blau prügeln* обозначают 'избить кого-то'. Положительную коннотацию имеет только выражение *mit einem blauen Auge davonkommen* 'легко отделаться'.

В переносном значении *blau* может обозначать 'обезжиренный, прокисший'. Данное прилагательное в сочетании с *Heinrich* трактуется как 'обезжиренное молоко'. А устойчивое выражение *blaue Suppe essen* (букв. есть синий суп) означает 'жить впроголодь'.

Наконец, прилагательное *blau* является частью выражений, представленных в виде пословиц, которые нельзя отнести к вышперечисленным значениям: *alles nur blau*, *blau lassen* 'оставить так, как есть', *keine blaue Ahnung von etwas haben* 'не иметь ни малейшего понятия'.

3. Заключение

Проведенный анализ особенностей вторичной номинации цветообозначения *blau* в немецком языке позволяет сделать следующие выводы.

Цветообозначение *blau* обладает широким спектром значения. Оно может использоваться для передачи глупости, неясности, обмана, состояния алкогольного опьянения, названий сортов алкогольных напитков, свободного от работы времени, благородного происхождения и др. Приведенные примеры подтверждают, что выражения, в составе которых есть прилагательное *blau*, заметно отличаются друг от друга с точки

зрения выражаемого смысла.

Данное цветообозначение в составе устойчивых выражений имеет преимущественно отрицательную коннотацию, что, прежде всего, связано с символикой синего цвета. Следует также отметить, что человеку свойственно замечать недостатки, негативные стороны других людей, поэтому чаще появляются фразеологизмы, выражающие негативный приобретенный опыт.

Первые примеры вторично-номинативных значений синего цвета впервые зафиксированы в источниках XV века, некоторые из них сохранились без изменения до настоящего времени, для некоторых характерно появление дополнительных значений (напр. *blauer Dunst* ‘табакокурение’, *blauer Montag* ‘сорт ликера’).

Следует отметить, что одно и то же переносное значение исследуемое цветообозначение реализует в сочетании с разными существительными (напр. *blaue Bohne*, *blaue Erbse* и *blaues Korn* ‘пуля’, *blauer Montag*, *blauer Dienstag* ‘прогул, отгул, свободный от работы день’).

Переносные значения цветообозначения *blau* и ассоциации, которые они вызывают, значительно разнятся от других культур, что обусловлено национальной историей, культурой и литературой (ср. *blauer Montag* и *blue Monday*).

Перспективным представляется дальнейшее исследование особенностей вторичной номинации других цветообозначений немецкого языка в диахроническом аспекте.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Адушева И. А. Символика синего цвета в устойчивых сочетаниях английского и русского языков // Архивариус. 2015. Т. 2. № 3(3). С. 102-105.
2. Болотина М. А., Шабаетова Е. А. Когнитивный аспект оценочной семантики фразеологических единиц с цветообозначениями // Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта, 2013. Вып. 2. С. 21-28.
3. Воробьева Е. Ю. Вторичные цветовые номинации как показатель ассоциативного потенциала цветообозначений // Вестник Московского университета. Сер. 19. Лингвистика и межкультурная коммуникация. 2018. № 3. С. 39-45.
4. Гайдукова Т. М. О первичной и вторичной номинации человека посредством цветообозначения (на материале немецкого языка) // Балтийский гуманитарный журнал. 2018. Т. 7. № 1 (22). С. 48-52.
5. Гайдукова Т. М. Фразеологизмы с цветовым компонентом как средство характеристики человека в немецком языке // Вестник ЧГПУ. Филология и искусствоведение. 2012. № 11. С. 247-264.
6. Гуськова А. П. Цветообозначения в различных языках и культурах (на материале русско-венгерских словарей) // Финно-угорский мир. 2019. № 2. С. 136-142.
7. Дойникова М. И. Фразеологические единицы с компонентом цветообозначения *blau* (синий) в немецком языке // Филологические науки. Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота, 2019. Т. 12. Вып. 10. С. 201-205.

8. Керимов Р. Д. Лингвосимволика цвета в немецкоязычной политической культуре // Политическая лингвистика. 2013. № 2 (44). С. 107-124.

9. Минеева О. А., Пирогова А. А. Немецкие фразеологизмы с компонентом «синий цвет» и их межъязыковая эквивалентность в русском языке // Международный научный журнал «Символ науки». 2016. № 11-4. С. 42-44.

10. Таныгина Е. А. Экспериментальное исследование образа цветообозначения синий в языковом сознании носителей русской культуры // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Лингвистика и педагогика. 2023. Т. 13. № 1. С. 80-97.

11. Шабанова А. М. Отражение английской культуры во фразеологизмах с компонентом цветообозначения // Мир науки, культуры, образования. 2018. №3. С. 531-533.

12. Dobrovolskij D., Piirainen E. Symbole in Sprache und Kultur: Studien zur Phraseologie aus kultursemiotischer Perspektive. Bochum: Brockmeyer, 1997. 485 S.

13. Huber P. «Blauer Montag»: Kleine Geschichte des Nicht-Arbeitens // Die Presse. 2013. Available at: <https://www.diepresse.com/1351674/blauer-montag-kleine-geschichte-des-nicht-arbeitens>. (accessed: 15.08.2024).

СПИСОК ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ

1. Hendrickson R. The Facts on File Encyclopedia of Word and Phrase Origins. N. Y.: Facts on File, Inc., 1997. 779 p.

2. Jones W. J. Historisches Lexikon deutscher Farbbezeichnungen. Berlin, 2013. 3308 S.

REFERENCES

1. Adusheva, I. A. (2015). Simvolika siniego tsveta v ustoychivyykh sochetaniyakh angliyskogo i russkogo yazykov [Symbolism of blue in English and Russian set phrases]. In *Arkhivarius*. Vol. 2. No 3(3). Pp. 102-105. (In Russ.).

2. Bolotina, M. A., Shabaeva, E. A. (2013). Kognitivnyy aspekt otsenochnoy semantiki frazeologicheskikh edinit s tsvetooboznacheniyami [Cognitive aspect of evaluative semantics of phraseological units with color meanings]. In *Vestnik Baltiyskogo federalnogo universiteta im. I. Kanta*. Iss. 2. Pp. 21-28. (In Russ.).

3. Vorobeva, E. Yu. (2018). Vtorichnye tsvetovye nominatsii kak pokazatel assotsiativnogo potentsiala tsvetooboznacheniy [Secondary color nominations as an indicator of the associative potential of color designations]. In *Vestnik Moskovskogo universiteta. Ser. 19. Lingvistika i mezhkulturnaya kommunikatsiya*. No 3. Pp. 39-45. (In Russ.).

4. Gaydukova, T. M. (2018). O pervichnoy i vtorichnoy nominatsii cheloveka posredstvom tsvetooboznacheniya (na materiale nemetskogo yazyka) [On the primary and secondary nomination of a person by means of color designation (based on the material of the German language)]. In *Baltiyskiy gumanitarnyy zhurnal*. Vol. 7. No 1(22). Pp. 48-52. (In Russ.).

5. Gaydukova, T. M. (2012). Frazeologizmy s tsvetovym komponentom kak sredstvo kharakteristiki cheloveka v nemetskom yazyke [Phraseological units with a color component as a means of characterizing a person in the German language]. In *Vestnik ChGPU. Filologiya i iskusstvovedenie*. No 11. Pp. 247-264. (In Russ.).

6. Guskova, A. P. (2019). Tsvetooboznacheniya v razlichnykh yazykakh i kulturakh (na materiale russko-vengerskikh slovarey) [Color designations in various languages and cultures (based on the material of Russian-Hungarian dictionaries)]. In *Finno-ugorskiy mir*. No 2. Pp. 136-142. (In Russ.).

7. Doynikova, M. I. (2019). Frazeologicheskie edinit sy s komponentom tsvetooboznacheniya blau (siniy) v nemetskom yazyke [Phraseological units with the blau (blue) color designation

component in German]. In *Filologicheskie nauki. Voprosy teorii i praktiki*. Tambov: Gramota. Vol. 12. Iss. 10. Pp. 201-205. (In Russ.).

8. Kerimov, R. D. (2013). Lingvosimvolika tsveta v nemetskoyazychnoy politicheskoy kulture [The linguistic symbolism of color in German-speaking political culture]. In *Politicheskaya lingvistika*. No 2 (44). Pp. 107-124. (In Russ.).

9. Mineeva, O. A., Pirogova, A. A. (2016). Nemetskie frazeologizmy s komponentom «siniy tsvet» i ikh mezhyazykovaya ekvivalentnost v russkom yazyke [German phraseological units with the component «blue color» and their interlanguage equivalence in Russian]. In *Mezhdunarodnyy nauchnyi zhurnal «Simvol nauki»*. No 11-4. Pp. 42-44. (In Russ.).

10. Tanygina, E. A. (2023). Eksperimentalnoe issledovanie obraza tsvetooboznacheniya sinii v yazykovom soznanii nositeley russkoy kultury [Experimental study of the image of the color designation blue in the linguistic consciousness of native speakers of Russian culture]. In *Izvestiya Yugo-Zapadnogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Lingvistika i pedagogika*. Vol. 13. No 1. Pp. 80-97. (In Russ.).

11. Shabanova, A. M. (2018). Otrazhenie angliyskoy kultury vo frazeologizmakh s komponentom tsvetooboznacheniya [Reflection of English culture in phraseological units with a component of color designation]. In *Mir nauki, kultury, obrazovaniya*. No 3. Pp. 531-533. (In Russ.).

12. Dobrovolskiy, D., Piirainen, E. (1997). *Symbole in Sprache und Kultur: Studien zur Phraseologie aus kultursemiotischer Perspektive*. Bochum: Brockmeyer.

13. Huber, P. (2013). «Blauer Montag»: Kleine Geschichte des Nicht-Arbeitens. In *Die Presse*. Available at: www.diepresse.com/1351674/blauer-montag-kleine-geschichte-des-nicht-arbeitens. (accessed: 15.08.2024)

LEXICOGRAPHICAL SOURCES

1. Hendrickson, R. (1997). *The Facts on File Encyclopedia of Word and Phrase Origins*. New York.

2. Jones, W. J. (2013). *Historisches Lexikon deutscher Farbbezeichnungen*. Berlin.

Ус Юлия Николаевна – кандидат филологических наук, доцент кафедры германской филологии (e-mail: iuliia.us@mail.ru), Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Донецкий государственный университет» 283001, Донецк, Университетская, 24

Us Yuliia N. – Candidate of Philology, Associate Professor of Department of Germanic philology (e-mail: iuliia.us@mail.ru), Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Donetsk State University» 24 Universitetskaya, Donetsk, 283001

Поступила в редакцию 26 августа 2024